

महिलाओं की राजनीति में सहभागिता फतेहपुर जनपद के विशेष संदर्भ में

Participation of Women in Politics with Special Reference To Fatehpur District

Paper ID: 21196 | Submission Date: 2026-02-04 | Acceptance Date: 2026-02-22 | Publication Date: 2026-02-25

This is an open-access research article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are properly credited.

DOI: 10.5281/zenodo.18884787

For verification of this paper, please visit:
<http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

अंशुबाला

एसोसिएट प्रो०

राजनीति विज्ञान विभाग

काशी नरेश राजकीय स्नाकोत्तर

महाविद्यालय

जानपुर, भदोही उत्तर प्रदेश,

भारत

सारांश

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सबल होना है। जिससे कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। नीति निर्माण और राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है। लैंगिक असमानता को दूर करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी परिवार, समाज तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहलू है। भारतीय समाज को पितृसत्तात्मक मानसिकता से मुक्त कर समानता की दिशा में ले जाने वाला कदम है। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के पश्चात् 1993 से महिलाओं की स्थानीय शासन में 33% भागीदारी सुनिश्चित हो गई है, वही 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम केन्द्र तथा राज्य की विधायिका में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने वाले प्रावधान है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें कुल 28 राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसमें वर्तमान में 75 जिले है। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का जिला है यह नीति आयोग द्वारा चिन्हित प्रदेश के 8 आंकाक्षी जिलों में से एक है। यहां मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे पर विकास केन्द्रित है। यहां सतत विकास के लक्ष्यों को स्थानीय स्तरों पर लागू किया गया है। फतेहपुर में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक है, एक ओर सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत है जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगतिशील है वहीं परम्परागत सामाजिक सोच का प्रभाव भी दृष्टिगत है, महिला उत्पीड़न दहेज हत्या जैसी रूढ़िवादी प्रथाएं लागू है। फतेहपुर में मुगल काल में फतेहपुरी बेगम जैसी महिलाओं ने लोक कल्याणकारी तथा राजनीति और सामाजिक रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित किया। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में फतेहपुर की महिलाओं ने सक्रिय योगदान दिया, वर्तमान में फतेहपुर जनपद में महिलाओं की स्थिति में सुधार स्थिति में सुधार हो रहा है। फतेहपुर जनपद से 2014 तथा 2019 में महिला सांसद साध्वी निरंजन ज्योति में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, जो ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भी रही। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक प्रभाव है।

सारांश का अंग्रेज़ी
अनुवाद

Women's empowerment means empowering women from social, economic, and political perspectives, enabling them to make their own decisions. Women's active participation in policymaking and politics is a key aspect of women's empowerment. It plays a crucial role in eliminating gender inequality. Women's active participation in decision-making is a positive aspect towards family, society, and nation-building. It is a step towards liberating Indian society from patriarchal mindsets and moving towards equality. Since the Panchayati Raj system was granted constitutional status in local self-governance in 1993, women's participation in local governance has been ensured at 33%. The Nari Shakti Vandan Act of 2023 provides provisions for women's participation in the central and state legislatures. India is an agricultural country with 28 states. Uttar Pradesh is India's most populous state. It currently has 75 districts. It is the most populous state in India. Fatehpur district is a district of Uttar Pradesh and is one of the eight aspirational districts of the state identified by NITI Aayog. Development here is primarily focused on health, education, agriculture, and infrastructure. Sustainable

Development Goals have been implemented at the local level. The status of women in Fatehpur is satisfactory. While the government's awareness programs for women's empowerment have had a positive impact, encouraging women to progress towards self-reliance, traditional social thinking is also evident, with conservative practices such as dowry deaths and female harassment persisting. During the Mughal period, women like Fatehpuri Begum ensured their participation in public welfare, political, and social work. Fatehpur women actively contributed to the Indian National Movement. Currently, the status of women in Fatehpur district is improving. In 2014 and 2019, Sadhvi Niranjana Jyoti, a female MP from Fatehpur, represented the Lok Sabha from Fatehpur district. She also served as Minister of State for Rural Development and Food Processing. This is a positive impact on women's empowerment.

मुख्य शब्द

फतेहपुर, महिला राजनीतिक भागीदारी, स्थानीय स्वशासन, निर्णय निर्माण ।

मुख्य शब्द का

Fatehpur, Women Political Participation, Local Self-governance, Decision-making.

अंग्रेज़ी अनुवाद

प्रस्तावना

ऐतिहासिक अध्ययन

फतेहपुर जनपद ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पितृसत्तात्मक तथा सामंतवादी मूल्यों का क्षेत्र प्राचीन काल से रहा है, महिलाओं की भूमिका परिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित रही, धीरे-धीरे विकास के साथ महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन दृष्टिगत होता है। मध्यकाल में मुगल काल में फतेहपुरी बेगम नाम आता है, जो लोक कल्याणकारी कार्यों में उनकी भूमिका के प्रभाव मिलते हैं, किन्तु महिलाओं का सार्वजनिक तथा राजनीतिक प्रभाव उच्च कालीन परिवार की महिलाओं तक ही सीमित था। फतेहपुरी बेगम का नाम औरंगजेब की पत्नियों में से एक है, इनका अपने समय में राजनीतिक तथा सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान था।

औपनिवेशिक शासन काल में राजनीतिक तथा सामाजिक पुर्नजागरण का प्रभाव फतेहपुर जनपद में भी दृष्टिगत होते हैं। वहाँ के सामाजिक सुधार आन्दोलन तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई है। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन चम्पा आन्दोलन, महिला जुलूसों तथा विदेशी वस्त्र बहिष्कार में फतेहपुर की महिलाओं का भी सक्रिय भागीदारी रही। श्रीमती विद्या देवी का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने गांधी जी के आहवाहन पर नमक सत्याग्रह तथा असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। शिव दुलारी तथा रामा देवी जैसी फतेहपुर की महिलाओं का नाम भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रैलियों को आयोजित करने तथा सहभागिता सुनिश्चित करने में आता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के विषय में अध्ययन फतेहपुर जनपद के विशेष संदर्भ में।
2. फतेहपुर जनपद में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये प्रयासों के प्रभाव का अध्ययन।
3. महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये सरकारी प्रयासों का फतेहपुर जनपद में प्रभाव का अध्ययन।

साहित्य अवलोकन

1. पी0डी0 शर्मा: 'महिला सशक्तिकरण और नारीवाद': 2017 रावत पब्लिकेशन इस पुस्तक के अन्तर्गत लेखक ने परिवार की संस्थाओं को नारीवादी विरोध के रूप में दर्शाया है पुरुष प्रधान संरचना का घन विश्लेषण है।
2. डॉ0 नीलिमा वर्मा: "महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएं", 2023 यूनिवर्सिटीज बुक हाउस महिला सशक्तिकरण के तीनों आयामों सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पर उक्त पुस्तक में विवेचना किया गया है।
3. Anbu Arumugam, 'Gender Equality and women in Indian Parliament' यह पुस्तक में महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक स्थिति में सुधार के संसदीय प्रयासों के विषय में विस्तार से विवरण है। महिलाओं की संसद में प्रतिनिधित्व पर विश्लेषण किया गया है।

सामग्री और

क्रियाविधि

उपर्युक्त शोध पत्र में शोध हेतु निर्धारित पद्धति का उपयोग किया गया है। फतेहपुर जनपद में महिलाओं की राजनीति भागीदारी का विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन किया है।

शोध प्रविधि में आंकड़ों का संकलन प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों स्त्रोतों के माध्यम से करके विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

विश्लेषण

स्वतन्त्रता पश्चात् भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में पूर्ण रूप से लागू हो जाने के पश्चात् जनपद क्षेत्र की महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिले। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कानूनी प्रावधान भी संविधान के अन्तर्गत किये गये थे। भारतीय राजनीति में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित हुयी, 1993ई0 में स्थानीय स्वशासन में 33% महिलाओं की सीटें आरक्षित करने से भागीदारी बढ़ी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव में वर्तमान में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना राजनीतिक सहभागिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में महिलाओं की सहभागिता फतेहपुर जनपद के विशेष संदर्भ में-

सांसद में-फतेहपुर जनपद में लोकसभा की एक सीट है क्षेत्र से 1957 से लेकर अब तक पहली महिला निर्वाचित सांसद माननीय साध्वी निरंजन ज्योति है, जो 2014 तथा 2019 में दो बार के आम चुनाव में यहां के सांसद के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया।

विधान सभा:-

उत्तर प्रदेश विधानसभा में फतेहपुर जिले में कुल 06 विधानसभा सीटें हैं। जहानाबाद बिन्दकी, फतेहपुर, आयाहशाह, हुसैनगंज, खागा प्रमुख हैं। विडम्बना यह है 75 वर्षों की आजादी में फतेहपुर जनपद से महिलाओं का विधानसभा में प्रतिनिधित्व नगण्य है। सन् 2022 में हुसैनगंज विधानसभा चुनाव में श्रीमती उषा मौर्य विधायिका चुनी गयी।

स्थानीय निकाय:-

फतेहपुर जनपद में स्थानीय निकायों में 73वें, 74वें संवैधानिक संशोधनों के पश्चात् महिलाओं की राजनीति में सहभागिता निश्चित हुयी है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा नगर पालिका तीनों स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं की 50% सहभागिता सुनिश्चित कर देने से महिलाओं का स्थानीय स्वशासन का निर्णय निर्माण में भागीदारी बढ़ी है। ग्राम पंचायतों को लोकतान्त्रिक-विकेन्द्रीकरण की आधारशिला माना जाता है। परिवार के साथ-साथ महिलाओं ने ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख तथा नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में फतेहपुर जनपद में कार्य कर रही हैं। महिलाओं की सीट आरक्षित होने से जहां महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। वही महिला सीट होने से महिला पद तो प्राप्त कर लेती है किन्तु महिलाओं के निर्णय निर्माण में परिवार के पुरुषों का प्रभाव भी भूमिका में चुनौती है। फतेहपुर जनपद में गांव पंचायत में ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य तथा वार्ड सदस्य के रूप में बड़ी संस्था में महिलायें निर्वाचित हुयी है इसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग को महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुयी है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक पंचायत सदस्य तथा ब्लाक प्रमुख पद पर भी महिलायें निर्वाचित हुयी है, तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। फतेहपुर जनपद में महिला प्रतिनिधित्व स्थानीय स्वशासन में:-

जिला पंचायत अध्यक्ष:-	श्रीमती निवेदिता सिंह
बहुआ ब्लाक प्रमुख-	फूलमती
तेलियानी ब्लाक-	पुष्पा देवी
हथगांव ब्लाक में-	रामा देवी

अन्य भी महिला प्रतिनिधि के रूप में 2021 के चुनाव में रही।

फतेहपुर जनपद में महिला प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वच्छता क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के मदद से सहायनीय कार्य किया है। महिला ग्राम प्रधानों ने स्वच्छ भारत मिशन, बालिका शिक्षा तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में सकारात्मक कार्य किया है। पंचायत भवनों के निर्माण प्राथमिक विद्यालयों में जीर्णोद्धार तथा स्वाथ्य शिविरों के आयोजन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है।

महिलाओं द्वारा जनपद में किये गये सकारात्मक कार्य:-

फतेहपुर में महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास आत्मनिर्भरता, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।

कृष्णा पासवान:- रवागा से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कल्याण समिति की सभापति नियुक्त हैं। वह महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को कार्य रूप प्रदान करने में सक्रिय रही हैं।

हेमलता पटेल:- फतेहपुर जनपद में स्वयं सहायता समूह के (जागृति प्रेरणा लघु उद्योग के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में आत्मनिर्भरता लाने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। इसके नेतृत्व में महिला समूह ब्लाक के 282 आंगनवाड़ियों में "टेक होम राशन" का वितरण हो रहा है इससे बच्चों और महिलाओं को पोषण मिल रहा है।

जनपद में सुजानपुर ग्राम की महिला ग्राम प्रधान का चयन महाराष्ट्र की एक्सपोजर विजिट के लिये हुआ है, जो कि मॉडल पंचायतों का अध्ययन कर उसको व्यवहारिकता में लायेगी।

महिला ग्राम प्रधानों ने ओडीएफ0 ग्राम पंचायतों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभायी है।

ग्रामीण विकास योजनाओं में महिलाओं की भूमिका:-

प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जल या योजना, मनरेगा, पेंशन योजनाओं लाभार्थियों के चयन में महिला ग्राम प्रधानों की सक्रिय भूमिका रही है।

जनपद में राजनीतिक सहभागिता में कमी के कारण:-

केन्द्र तथा राज्य स्तर की विधायिका में महिला सह भागिता की कमी का प्रमुख कारण महिला सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कानून का आभाव प्रमुख है।

परम्परागत सोच तथा रूढ़िवादी मानसिकता:-

1. महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा घरेलू कार्यों तक की सीमित किया जाना यह राजनीतिक सहभागिता में कमी का प्रमुख कारण है। महिलाओं को राजनीतिक निर्णय हेतु तथा नेतृत्व हेतु प्राथमिकता नहीं दी जाती है तथा सामाजिक संरचना में पारिवारिक दायित्व के निर्वहन तक दी सीमित किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा महिला प्रतिनिधियों का चयन न किया जाना भी एक राजनीतिक सहभागिता में कमी का प्रमुख कारण है जिससे कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व संसद तथा विधान मण्डल में नहीं मिल पाता है।
2. राजनीति में जाति, क्षेत्र, माफिया हिंसा का अत्यधिक प्रभावी होना महिला में असुरक्षा तथा भय का माहौल उत्पन्न करता है जिससे महिलायें ज्यादातर राजनीति से दूरी बनाये रखने को उचित समझती है।
3. **आर्थिक निर्भरता:-** महिलायें ज्यादातर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं रहती, चुनाव लड़ना एक खर्चीली प्रक्रिया है जिससे महिलायें इस प्रक्रिया में अधिक सहभागी नहीं रहती।
4. **प्रधानपति की अवधारणा:-** स्थानीय निकायों में 50: महिला सीटें आरक्षित होने से महिलाओं की सहभागिता तो सुनिश्चित तो हुआ है, किन्तु पद पर निर्वाचित महिला नेताओं के पति या रिश्तेदार औपचारिक रूप से सत्ता का प्रयोग करते हैं यह लोकतन्त्र को कमजोर करता है। जो महिलायें राजनीति में उच्च पद पर आसीन हैं उसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव देखने को मिलता है।
5. फतेहपुर जनपद ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में से एक है यहां पर संसाधनों तथा संचार की कमी भी सहभागिता को कम करती है साथ ही महिलाओं के लिये नेतृत्व कौशल तथा कानून और शासन से सम्बन्धित प्रशिक्षण का आभाव भी महिला सहभागिता की कमी के प्रमुख कारणों में से एक है।
6. **शिक्षा का अभाव:-** महिला साक्षरता में कमी महिलाओं का निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता में कमी का प्रमुख कारण है। राजनीतिक मुद्दों को समझने की क्षमता को सीमित करता है। प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व के रूप में महिलायें शिक्षा के आभाव में कार्य करती है।

निष्कर्ष

हम देखते हैं, कि उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपद फतेहपुर में स्थानीय निकायों में महिला प्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सकारात्मक कदम उठाया है महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वच्छ पेयजल, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार, स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में महत्व भूमिका का निर्वहन किया है।

महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारी कार्यक्रमों में बेटी बेची बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, उज्ज्वला योजना का भी सका रात्मक प्रभाव रहा है, किन्तु राजनीति की मुख्य धारा में नाम मात्र की महिलाओं की सहभागिता यह दर्शाता है कि राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की जरूरत है, महिला सहभागिता कमी के पितृसत्तात्मक सोच, राजनीति में हिंसा की संलिप्ता, राजनीतिक जागरूकता का आभाव, राजनीतिक प्रशिक्षण की कमी शिक्षा का आभाव, आर्थिक निर्भरता प्रमुख है सरकार द्वारा इन समस्या को दूर कर ही महिला सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. <https://www.unwomen.org>
2. <https://www.orfonline.org>
3. <https://www.researchgate.net>
4. SEHGAL, R. 'Panchayat women no. longer need sarpanch patis'.
5. Thakur Minni, 'Women Empowerment through Panchayati Raj' 2010: concept publishing house.
6. Arun, Rashmi Roheal 'women in Panchayati Raj 1996': The Administrator
7. Fadia K. 2014 'women Empowerment through Political Participation in media', Indian journal of public administration 1xNo. 3 July 10 Sep media.
8. गुप्ता कमलेश कुमार (2006) 'महिला सशक्तिकरण सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति' नई दिल्ली: बुक एनकेल्व
9. कौशिक, सुशीला (1993) 'महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता'
10. Ghatak, Hosumi 2024 'women Empowerment in media political economic and social'.